

ТАРИХИЙ МАҲАЛЛАЛАР ҲАҚИДА МУЛОҲАЗАЛАР

(Қашқадарё вилояти мисолида)

Шахрисабз Давлат музей-қўриқхонаси

Бўлим бошлиғи Гавҳар Эшова

Таянч сўзлар: Маҳалла фаолияти, тарихий-маданий анъаналар, Қашқадарё хавзаси, вилоят аҳолиси, интенсив хўжалик, этнохудудий хусусиятлар.

Аннотация: Ушбу мақолада манбалар ва мавжуд адабиётлар орқали Қашқадарё вилоятининг тарихий маҳаллалари фаолияти ёритиб берилди.

Ключевые слова: Деятельность микрорайона, историко-культурные традиции, Кашкадарьинский бассейн, население региона, интенсивная экономика, этнорегиональные особенности.

Аннотация: В данной статье через источники и доступную литературу освещается деятельность исторических кварталов Кашкадарьинской области.

Key words: Activities of the neighborhood, historical and cultural traditions, Kashkadarya basin, population of the region, intensive economy, ethno-regional characteristics.

Annotation: This article highlights the activity of historical neighborhoods of Kashkadarya region through sources and available literature

Маҳалла бу тарихий анъаналар, миллий ва умуминсоний кадриятлар, урф-одатлар, инсонпарварлик ва ватанпарварлик туйғуларини шакллантириш ва ривожлантиришнинг энг муҳим бўғини сифатида хизмат қилмоқда. Маҳалла фуқароларнинг кундалик ҳаёти, ўзара муносабатлари, маданий меросни сақлаб қолиш ва авлоддан авлодга етказишда асосий восита ҳисобланади. Маҳаллаларда яшовчи аҳоли кўпинча бир миллат ёки элатга мансуб бўлиб, бу уларнинг бир-бирини тушинишига, умумий кадриятлар асосида яшашида имкон яратади. Кўп миллатли Ўзбекистонда маҳалла институти тобора ривожланиб бораётган бугунги кунда ҳар бир минтақанинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, маҳалланинг ўз ўрни ва этнохудудий жиҳатлари мавжудки, бундай омил Қашқадарё учун ҳам хосдир.

Қашқадарё вилояти 1924 йил 1 ноябрда ташкил этилган. 1927 йил 17 февралдан 1938 йил 15 январгача Қашқадарё округи мақомида бўлган. 1938 йил 15 январда Бухоро вилоятига қўшиб юборилган. 1943 йил 20 январда қайта ташкил этилган. 1960 йил 25 январда Сурхондарё вилоятига қўшилди. 1964 йил 7 февралдан янгидан ташкил этилган. Вилоят республиканинг жануби-ғарбида, Қашқадарё хавзасида, Помир Олой тоғ тизмасининг ғарбий чеккасида, Амударё ва Зарафшон дарёлари, Ҳисор ва Зарафшон тизма тоғлари орасида. Шимолий ғарбдан Бухоро, жанубий-шарқдан

Сурхондарё, жануби-ғарбдан ва ғарбдан Туркманистон, шарқдан Тожикистон ва Самарқанд вилоятлари билан чегарадош. Майдони 28,6 минг км². Таркибида 13та кишлоқ тумани (Дехқонобод, Касби, Китоб, Косон, Миришкор, Муборак, Нишон, Чироқчи, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Қамаш, Қарши, Ғузор), 12 шаҳар (Бешкент, Китоб, Косон, Муборак, Таллимаржон, Чироқчи, Шаҳрисабз, Яккабоғ, Янги Нишон, Қамаш, Қарши, Ғузор), 4 шаҳарча (Дехқонобод, Мироқи, Эски Яккабоғ, Қашқадарё) мавжуд. Маркази — Қарши шаҳри.[1] Аҳолининг ўртача зичлиги 1 км² га 83,7 кишига тўғри келган. Шаҳар аҳолиси эса 587,5 минг кишини ташкил этган.[2] 2021 йил ҳолатига кўра вилоятда 768 та фуқаролар йиғинлари фаолият кўрсатган. Вилоят маркази Қарши шаҳрида 250,8 минг киши истқомат қилган ҳолда асосан ўзбеклар (91%), шунингдек, тожик, туркман, рус, қozoқ, украин, озарбайжон, корейс, қирғиз, турк, белорус ва турли миллат вакиллари яшайди. Жами 1046 та аҳоли пунктлари мавжуд.[3]

Президент Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси билан мамлакатимизда фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг замонавий талаблари асосида маҳалла бошқаруви тизимини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида 2017 йил 3 февралда «Маҳалла институтини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида»ги ПФ 4944-сонли ва 2019 йил 2 апрелда «Аҳоли муаммолари билан ишлашда маҳалла институтининг мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 5700-сонли Фармонлари қабул қилинди. Бу эса жамиятимизда маҳалланинг ўрни ва аҳамиятини янада оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Вилоятда 6 та шаҳар кенгаши (Шаҳрисабз ш, Ғузор, Қамаш, Муборак, Нишон, Миришкор) ва 337 та маҳалла фуқаролар йиғини ўз биносига эга эмас. Аҳоли сони 3 млн 261 минг 240 нафар, шундан 1 млн 650 минг 123 нафари эркеклар, 1 млн 611 минг 117 нафари аёллар, жумладан, 1 млн 935 минг 708 нафар вояга етмаганлар ва ёшлар (30 ёшгача); 77 961 нафар уюшмаган ёшлар; 605 619 та хонадонлар; 750 361 та оилалар; 60 565 нафар ногиронлиги бўлган шахслар - 425 - нафар яқка ёлғиз ва ўзгалар парваришига муҳтож кексалар; 6 271 та кам таъминланган оилалар, шундан, 11969 та моддий ёрдам, 42677 та 14 ёшгача, 16731 та 02 ёшгача нафақа олувчилардир. [4]

Аҳолининг этник таркиби ҳам мураккаб бўлиб, жумладан 1989 йилда вилоят аҳолисининг 85 фоизини ўзбеклар ташкил қилган бўлса, 1995 йилга келиб бу кўрсаткич 91 фоизни ташкил этди. 2013 йилдаги маълумотга кўра, вилоят аҳолиси миллий таркибида ўзбеклар кескин ажралиб 92,3 фоизни ташкил этди. Иккинчи ўринда, тожиклар 4,3 фоизга эга. Қолган миллат вакилларида туркман ва руслар кўпроқ. Бу ўзгариш мустақилликнинг дастлабки йилларида миграция жараёнлари билан боғланади. 2021 йилга келиб вилоятда яшаб келаётган бошқа миллат вакиллари асосий қисмини тожик, туркман, рус, татар миллати вакиллари ташкил этиб, Қарши шаҳри ҳамда Миришкор, Дехқонобод, Китоб, Шаҳрисабз, Нишон туманлари ҳиссасига тўғри келади. Ҳар бир миллатнинг тили унинг учун тенгсиз хазинадир. Айнан вилоятда миллат ва элатларнинг ўз тилларини асраши, ўрганиши

учун алоҳида шароитлар яратилган. Хусусан, ҳозирги кунда вилоятдаги 29 та мактабда дарс машғулотлари тўлиқ тожик тилида, 2 та мактабда эса рус тилида ўтилади. Шунингдек, 55 та мактабларда аралаш қардош тилларда 2600 нафардан ортиқ малакали ўқитувчилар машғулотларни олиб бораётгани ҳам бу борадаги самарали фаолиятнинг яққол далилидир.

Вилоят аҳолиси табиий ўсиш кўрсаткичлари шаҳар ва қишлоқ жойларда фарқ қилади ҳамда қишлоқ жойларда туғилиш шаҳарларга нисбатан бирмунча юқори. Бунинг баъзи объектив ва субъектив сабаблари мавжуд. Жумладан, қишлоқларда аёлларнинг ижтимоий ҳаётида бандликнинг паст даражада бўлиши, қўл меҳнати кўп талаб қилинадиган қишлоқ хўжалигида ишчи кучига бўлган эҳтиёжнинг мавжудлиги, миллий анъаналар даврлар давомида туғилишнинг юқори бўлишига олиб келган. Шаҳар аҳолиси таркибида эса турли миллатга мансуб аёлларнинг ижтимоий фаоллиги, иқтисодий-ижтимоий омилларга боғлиқ ҳолда эса уй-жой муаммоси ва бошқа сабаблар туғилиш даражасининг бироз пасайишига таъсир кўрсатади.

Мустақиллик йилларида вилоят маҳаллаларида айниқса 1999-2014 йиллар оралиғида аҳоли сони анча тез ўсган. Масалан, бу даврда Муборак тумани маҳаллаларида ўртача йиллик кўпайиш 5,70 фоиз, Косон туманида 4,75 фоиз, Китоб ва Нишон туманларида 4,10 фоизни ташкил қилган. Нисбатан пастроқ демографик ўсиш Дехқонобод туманида 2,40 фоиз, Қарши шаҳрида 2,50 фоиз ва Касби туманида 2,50 фоиз кузатилган. Шу ўринда эътироф этиш лозимки, мазкур кўрсаткичлар бўйича Муборак тумани республикамизда энг олдинги ўринларни эгаллайди. Туман аҳолисининг бундай тез ўсиши нафақат табиий кўпайиш, балки аҳоли миграцияси билан ҳам боғлиқ бўлиб, табиий ресурсларни ўзлаштириш натижасида аҳоли бу ерга кўплаб оилалар кўчиб келган.

Ваҳоланки, Шаҳрисабз, Яккабоғ ва Китоб туманлари кўп жиҳатдан республикамизнинг аҳолиси зич, хўжалиги интенсив ривож топган туманларидир. Шу билан бирга, аҳоли зичлик кўрсаткичлари қуйи минтақанинг айрим туманлари, жумладан, Касби, Қаршида ҳам анча юқори. Аҳолининг табиий ҳаракат кўрсаткичлари бошқа ҳудудлар, хусусан, Сурхондарё вилоятидан ташқари сезиларли даражада фарқ қилади. Чунончи, бу ерда туғилиш коэффиценти ҳар 1000 нафар аҳолига 25,1 кишини ташкил этади. Энг юқори даража 2000 йилда Чироқчи туманида бўлиб, бу кўрсаткич 34 нафар кишига тенг. Яккабоғ туманида ҳам туғилиш анча юқори – 26,7 фоиз. Айни вақтда умумий туғилиш коэффиценти Миришкор, Қарши шаҳри ва тумани маҳаллаларида пастроқ. 2013 йилда ҳам Чироқчи тумани туғилиш коэффиценти бўйича ажралиб туради (30,0 фоиз). Қолган қишлоқ туманлари маҳаллалари орасида катта фарқ кузатилмайди, вилоят маркази Қарши шаҳрида туғилиш 21,5 промиллени ташкил этади. Меҳнат ресурслари туманлар кесимида таҳлил қилинганда, юқори кўрсаткичларда Чироқчи, Косон, Қамаш ва Шаҳрисабз туманлари, энг кўп иқтисодий фаол аҳоли сони Чироқчи туманида (146,0 минг рафар

киши) ва Қарши шаҳрида (130,6 минг нафар киши) га кузатилди. Иқтисодий фаол аҳоли сонининг энг кам кўрсаткичлари Миришкор (54,7 минг нафар киши) ва Муборак (46,2 минг нафар киши) туманларига тўғри келди .[5]

Бугунги кунга қадар 105 та (Қарши шаҳрида 62 та, Ғузур туманида 43 та) маҳаллаларда жойлашган 86 088 та хонадон (Қарши шаҳрида 47 703 та, Ғузур туманида 38 385 та)ларнинг барчаси хатловдан ўтказилган. Хатлов натижасида 30 ёшдан юқори бўлган 91 029 нафар (86,6%) аёллар (Қарши шаҳрида 53 969 нафар 84,3%, Ғузур туманида 37 060 нафар 90,3%)нинг анкета сўровномалари тайёрланган.Шу билан бир қаторда, суҳбат жараёнида ижтимоий, ҳуқуқий, психологик қўллаб-қувватлашга, билим ва касб ўрганишга эҳтиёжи ва иштиёқи бор бўлган 42 331 нафар (Қарши шаҳрида 17 149 нафар, Ғузур туманида 25 182 нафар) аёлларнинг мавжуд муаммоларини ҳал этиш борасида улар “Аёллар дафтари”га киритилган. Вилоят маҳаллаларида кўплаб зиёратгоҳ ва қадамжолар мавжуд ва улар сони анчагинани ташкил этади. Масалан, Шаҳрисабз шаҳридаги Оқсарой, Доруссаодат, Доруттиловат, Китоб туманидаги Ҳазрати Башир, Мавлоно Хожагий Имканагий, Қамашу туманидаги Катта Лангар, Қарши шаҳридаги Кўкғумбаз, Одина, Абу Убайда ибн Жарроҳ, Қарши туманидаги Ҳазрати Имом Муъйин, Касби туманидаги Султон Мирҳайдар, Косон туманидаги Хусам Шайх, Муборак туманидаги Абдуллоҳ ибн ал-Муборак Марвазий зиёратгоҳлари шулар жумласига киради.[6]

Зеро, Қашқадарё вилояти маҳаллаларининг этнохудудий хусусиятлари шундан иборатки, табиий географик жойлашув хусусиятлари, табиий шароити, иқлимига кўра республикамизнинг бошқа минтақаларидан жанубда жойлашган ва бу борада тубдан фарқ қилади. Қашқадарё вилоятининг Чирокчи, Яккабоғ, Китоб туманларининг маълум қисми тоғ ва тоғолди ва дашт адир худудларидан иборат эканлиги, ушбу омилнинг аҳоли турмуш тарзига, жумладан маҳаллалар ҳаётига таъсир қилганлигини қайд этиш мумкин.

2021 йил ҳолатига кўра Қашқадарё вилоятининг 4 та туманида – Қамашу туманида 29 та, Қарши туманида 22 та, Косон туманида 22 та, Чирокчи туманида 37 тани ташкил этади.Ваҳоланки, республикамизда кейинги йилларда фуқаролар йиғинларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш мақсадида 1 минг 163 та маҳалла идораси янгидан курилди, 3 минг 612 таси реконструкция қилинди ва таъмирланди. 110 та туман ва шаҳарда “Маҳалла маркази” мажмуалари барпо этилди, 4 минг 319 та маҳалла биноларида кутубхоналар ташкил қилинган. Аммо вилоятнинг айрим туманларидаги мазкур ҳолат мазкур масалада вилоят туманларида бу борада анчагина муаммолар борлигини кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қашқадарё вилояти ҳақида — у ким, бу нима — QOMUS.INFO.
2. Қашқадарё вилояти ҳокимлиги иқтисодиёт ва статистика бош бошқармасининг 2021 йилга оид маълумотлари.
3. Бўриев О. Очилов А. Қашқадарё воҳаси этномаданий қадриятлари,- Тошкент: “Янги Нашр”, 2014. –Б., 9.
4. Қашқадарё вилоятини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда маҳаллаларнинг ўрни ва ролини кучайтириш борасида амалга оширилган ишлар таҳлили, маҳаллалардаги ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, мавжуд муаммо ва тақлифлар хусусидаги Ҳисоботдан олинди.
5. Миллатлараро тотувлик – тинчлик ва барқарорлик омили (uza.uz)
6. <https://www.samdu.uz/cy/news/32671>